

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

¹G'ulomqodirova Saida Lutfullo qizi
saidagulomqodirova@gmail.com

²Saparova Umida Baxromovna
<https://orcid.org/0009-0005-5709-4073> ; umidasaparova7@gmail.com

Kalit so'zlar: ijodkorlik, zamonaviy ta'lim, interfaol metod, loyiha asosida o'qitish, innovatsion yondashuv, o'quvchi faolligi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning ahamiyati, pedagogik yondashuvlar va samarali metodlar yoritilgan. Tadqiqotda ijodkorlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, zamonaviy axborot texnologiyalari, interfaol metodlar va loyiha asosidagi ta'limning o'rni ko'rib chiqilgan. Shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy faolligini oshirish va ijodiy muhitni yaratish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Abstract: This article discusses the importance of developing students' creative abilities in the modern educational process, pedagogical approaches and effective methods. The study analyzes the factors influencing the formation of creativity, considers the role of modern information technologies, interactive methods and project-based education. Also, recommendations are given to increase the personal activity of students and create a creative environment.

Keywords: creativity, modern education, interactive method, project-based learning, innovative approach, student activity.

Аннотация: В статье рассматривается значение развития творческих способностей учащихся в современном образовательном процессе, педагогические подходы и эффективные методы. В исследовании проанализированы факторы, влияющие на формирование креативности, рассмотрена роль современных информационных технологий, интерактивных методов и проектного обучения. Даны также рекомендации по повышению личной активности студентов и созданию творческой среды.

Ключевые слова: креативность, современное образование, интерактивный метод, проектное обучение, инновационный подход, активность учащихся.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – bu o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida inson kapitalining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu — uning yangilik yaratish, muammoni noodatiy hal etish va ijodiy yondasha olish salohiyatidir. Shu bois, maktab ta'limida o'quvchilarning ijodkorlik salohiyatini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan.

Tadqiqotda nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Nazariy tahlil orqali pedagogik va psixologik adabiyotlar, ilg'or tajribalar o'rganildi. Empirik bosqichda esa maktab o'quvchilari bilan interfaol mashg'ulotlar, ijodiy topshiriqlar va loyiha asosidagi metodlar asosida eksperimental darslar o'tkazildi. Olingan natijalar statistik jihatdan tahlil qilindi.

Asosiy qism. Biz jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ijtimoiy, ilmiy, ishlab chiqarish va madaniy faoliyatning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadigan axborot inqilobini boshidan kechirmoqdamiz. Fan va texnika taraqqiyoti sari bozor iqtisodiy sharoitlari inson faoliyatining barcha jabhalarida namoyon bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi yangi o'qitish strategiyalari va resurslaridan foydalanishni talab qiladi. Jamiyatimizdagi keskin o'zgarishlar butun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlashni qiyinlashtirmoqda, shuning uchun ham yangi material, yangi ta'lim texnologiyasining tarkibiy qismlari, jahon pedagogik tajribasiga murojaat ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Shunga ko'ra, kasbiy faoliyat va unga tayyorgarlik jarayonida yuzaga keladigan turli masalalarni mustaqil hal qila oladigan odamdan talab qilinadigan

ijodkorlik darajasi ham oshadi. Tasviriy san'at darslari va boshqa o'quv amaliyotlariga zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalashgan holda o'quv jarayonini strukturalashning yangi imkoniyatlari yaratilmoqda. Tarixiy evolyutsiyaning har bir bosqichida jamiyatda yuz beradigan ijtimoiy jarayonlar uchun tadbirkorlar, obrazli mutafakkirlar, ijodkor shaxslar zarurdir. Hozirgi va kelajak uchun asosiy shart - bu ijodkorlik va har qanday faoliyat sohasidagi muammolarni noan'anaviy echimlarga intilish zarurati. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimining asosiy maqsadi global muammolarni hal qilishda ishtirok etishga tayyor bo'lgan faol, ijodiy shaxsni tarbiyalashga e'tibor qaratishdir. Bu avvalgi ta'rifdan farqli o'laroq, har tomonlama shakllangan shaxsni rivojlantirish va fan asoslarini tushunadigan shaxslarni tarbiyalash edi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni ijodiy intilishlarga tayyorlash muammosi murakkab va ko'p qirrali. Buning sababi shundaki, ijodiy faoliyat o'quv jarayonining ko'p qirralari bilan bog'liq bo'lib, shaxsni rivojlantirish nuqtai nazaridan ham maqsad bo'lib xizmat qiladi. Natijada, u o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish va samaradorlikni oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Ko'p yillik, an'anaviy o'qitish resurslari va usullari kompyuter va Internet texnologiyalari yordamida yaxshilanadi. Ta'lim mazmunini jonlantirish va ta'lim jarayonining yangi tashkiliy modellarini yaratish natijasida o'qituvchining boshqa pedagogik voqeliklarning ishtirokchisi sifatidagi roli ham sifat jihatidan o'zgaradi: [1 dan 4 gacha]. "Interaktivlik" atamasi o'zaro ta'sir qilish yoki muloqot qilish qobiliyatini tavsiflaydi. Natijada interfaol ta'limning asosiy vazifasi muloqotdir [5]. An'anaviy o'qitish yondashuvlari muloqotdan foydalanadi, lekin faqat "o'qituvchi-talaba" yoki "o'qituvchi-shogird guruhi (tinglovchilar)" o'zaro munosabatlari kontekstida. "Talaba – talaba" (juftlik bilan ishlash), "talaba – talaba guruhi" (guruh ishi), "talaba – tinglovchi" yoki "talabalar guruhi" – auditoriya (ishning guruhli taqdimoti) interfaol o'qitishda "talaba – kompyuter" yoki "talaba – san'at asarlari" kabi o'zaro ta'sir tamoyiliga asoslangan qo'shimcha muloqot shakllaridir [4]. V. V. Guzeev [3] fikricha, interfaol texnologiya - bu o'quvchilar va atrofdagi axborot muhiti o'rtasida ma'lumot almashish usuli. Hozirgi kunda kompyuter dasturlari interaktivdir, ya'ni foydalanuvchi ular bilan o'zaro aloqada bo'lishi va olingan ma'lumotlarni qanday tartibga solishni tanlashi, qancha ma'lumot olishini hisoblashi va ularni qayta ishlashga yordam berishi mumkin.

Bugungi yoshlar texnologiya belgilari va ramzlari bilan to'la elektron madaniyat rivojlangan muhitda o'sib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar bolalarning ta'lim muhitiga, ayniqsa raqamli va axborot texnologiyalarining hozirgi davrida katta ta'sir ko'rsatadi. Buning sababi shundaki, yoshlarda kompyuter yordam berishi mumkin bo'lgan muloqotga katta ehtiyoj bor. O'yin orqali kompyuter o'yinlari muvaffaqiyat tuyg'usini kuchaytiradi va muloqot uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Bolalar yolg'izlik tuyg'usini saqlab qolishlari, hatto yolg'iz qolganlarida ham o'zlari uchun mos umumiy muhitni yaratishlari va uyali telefonlar va Internet tufayli istalgan masofadan xohlagan kishi bilan muloqot qilishlari mumkin. Yoshlar shaxsiy kompyuterdan foydalanishni oson deb bilishadi va ular buni ko'pincha ajoyib o'yinchoq deb bilishadi. Shuningdek, ular kompyuterning vizual xususiyatlarini haqiqatan ham qiziqarli faoliyat deb bilishadi. "Raqamli texnologiya muhiti" da tarbiyalangan bolalarni yoshligidanoq tanqidiy tushunish uchun turli manbalardan olingan ma'lumotlarni "o'qish", qayta ishlash va tahlil qilishni o'rgatish zamonaviy maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. O'qituvchining pedagogik faoliyati ham an'anaviy, ham ijodiy bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, o'qitishning murakkab usullari juda yaxshi ishlaydi. Noyob pedagogik tajriba didaktik nazariya va o'quv amaliyotini takomillashtirishga ham qo'shimcha qiladi. Talabalarning aqliy va amaliy ko'nikmalarini faollashtirishni ta'minlash uchun bugungi kunda o'qituvchilar ushbu qobiliyatlarni yanada muvaffaqiyatli rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi o'quv strategiyalari va taktikalaridan foydalanishga e'tibor qaratishlari kerak. Buni amalga oshirish uchun o'qituvchiga o'zlarida mavjud resurslar va maktabdagi sharoitlardan ko'proq foydalanish tavsiya etiladi. Kompozitsiya, mutanosiblik va istiqbolni tushunish tasviriy san'atning murakkab fanining bir qismidir. Bugungi kunda maktablar oldiga jadal rivojlanayotgan jamiyatning zamonaviy jarayonda faol va muvaffaqiyatli ishtirok etish salohiyatini oshirish vazifasi yuklatilgan. Shunday ekan, o'quv jarayonini samaraliroq qilish usullarini tadqiq etishni davr talabi deb bilish kerak. Ta'lim standartlarini oshirish maqsadida pedagogik amaliyotda sifat yoki samaradorlikka erishishning yangi strategiyasi pedagogik innovatsiyalar deb nomlanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, bugungi kunda ta'lim

muammolarini hal qilishda eskirgan usullardan foydalanish mumkin emas. Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy maktablarda loyihalash usuli, hamkorlikda o'qitish, tabaqalashtirilgan ta'lim, o'quvchilar portfeli va modulli ta'lim kabi ko'plab ilg'or texnologiyalar qo'llaniladi. Ushbu yutuqlarni multimedia texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin. Nazariy va vizual elementlarni (filmlar, videolar, musiqa va o'quv taqdimotlari) birlashtirish ushbu texnologiya bilan amalga oshirilishi mumkin. Ko'rgazmali qurollar tasviriy san'at ta'limining asosiy tarkibiy qismi bo'lganligi sababli, multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga katta tayanadigan darslarga tayyorgarlik ko'rishda yordam beradi. Bolalar ba'zan san'at olamiga kirib, mavjud bo'lmagan materiallarga ehtiyoj sezmasdan, rassom, dizayner yoki me'mor bo'lish qanday ekanligini his qilishlari mumkin.

Talaba va o'qituvchining o'zaro ta'sirini ta'kidlaydigan interfaol o'qitish usullari. AKTning paydo bo'lishi bilan o'rganish optimallashtirildi, eski taqdimot usullari o'zgartirildi va darsni rejalashtirish osonroq va qulayroq bo'ldi. Ta'lim taqdimotlarini yaratish uchun asos raqamli foto va video kontent hisoblanadi. Kompyuter ta'lim dasturlari orqali bolalar qiziqarli o'yin formatida muzeylar va san'at galereyalariga virtual tashrif buyurib, rassomlar, me'morlar va haykaltaroshlar ishlarining nozik tomonlarini his qilishlari va tushunishlari mumkin. Onlayn resurslar yordamida siz dunyoning eng maftunkor joylariga "sayohat qilishingiz" va turli qiziqarli mavzularga javob topishingiz mumkin. AKT texnologiyalarisiz hozirgi ta'lim va talaba tarbiyasini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ma'lumki, kompyuter o'qituvchi ishini qulay qilish uchun etarlicha katta hajmga ega. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham axborot resurslaridan teng foydalanish imkoniyatiga ega bo'lganda, avtoritar maktabdan o'qituvchi yetakchiligiga asoslangan hamkorlik pedagogikasiga o'tish axborot texnologiyalarini tegishli pedagogik texnologiyalar bilan mohirona uyg'unlashtirish natijasida mumkin bo'ladi. Ushbu turdagi mashg'ulotlar o'quv jarayonini uslubiy ta'minlashga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish zarurati to'g'risida har tomonlama ma'lumot berishdan tashqari, harakatlar, natijalar va oqibatlarni tezkor baholash imkonini beradi. N.A.Volgina interfaol ta'lim fikr-mulohazalarga, tajribaning ijobiy tomonlarini aniqlashga yoki ijobiy bo'lgan konstruktiv rejani o'zgartirishga, ta'lim natijalari yig'indisini hisoblash uchun oraliq baholashdan foydalanishga va oldindan dasturlashtirilgan ta'lim xususiyatlari bilan interfaol ta'limni ta'minlashga asoslanishini ta'kidlaydi [2]. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro tushunish va fikr-mulohaza munosabatlari, shuningdek, mazmuni hissiy va ramziy ma'noda etkazish qobiliyati - bularning barchasi maktablarda ta'limning yanada rivojlanishiga turtki bo'lgan axborot texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Ular o'quv materiallarini kengaytirishga hissa qo'shadi, o'quvchilarga yuqori darajada bilim olish imkonini beradi. Talabalar mavzu yoki segmentni o'rganish jarayonida kompyuterda slayd-show ko'rinishidagi ijodiy topshiriqlarni bajaradilar. Bu ularga turli xil virtual ma'lumotlar turlarini sintez qilish, eng yaxshi fotosuratlarini tanlash va turli xil tasvirlar o'rtasida almashish imkoniyatini beradi. Ijodiy yondashuvlarning eng muhim jihati – samaradorlik o'qituvchining sa'y-harakatlari ijobiy natija bergandagina namoyon bo'ldi. Kuzatishlar, kuzatishlar va natijalarni qayd etishdagi texnologik mantiqiylik yangi o'qitish strategiyalarini baholash orqali ko'rsatildi. Shaxsning yaxlitligi, uning g'oyalari va in'ikoslarini shakllantirish usuli bu o'lchovning muhim jihatlaridir.

Shaxsning butun o'sishi uchun zarur shart-sharoitlarni, jumladan, uning ijodkorlik qobiliyatini, o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini va o'zini o'rab olish qobiliyatini yaratish badiiy ta'limning maqsadlaridan biridir. Tasviriy san'at ta'limida kompyuter texnologiyalaridan foydalanilganda bolalarga o'ziga xoslik, zukkolik va ijodkorlikni namoyon etish imkoniyati beriladi, bu materialning amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi [6]. O'qituvchilar tomonidan axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni tasviriy san'atni o'rganishga rag'batlantirishda bir qancha foydali ta'sirlarga ega bo'lishdan tashqari, bilimlarni obrazli va yaxlit idrok etish va ranglarni idrok etish, o'quv jarayonini osonlashtirish, fanga qiziqishni uyg'otish va umuman, bolalarning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Interfaol texnologiyalar o'quvchilarning o'quv muhiti bilan bevosita o'zaro ta'siriga asoslanganligi yana bir muhim xususiyatdir. O'quvchi interfaol texnologiyalardan foydalangan holda tasviriy san'at yondashuvlarining keng doirasini maksimal darajada oshirishi mumkin. Tasviriy san'at ta'limida milliy san'at asarlari bilan zamonaviy badiiy-estetik an'analar o'rtasidagi bog'liqlikni tartibga solish shug'ullanish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Kelajak avlodni har tomonlama rivojlangan

shaxs sifatida tayyorlash uchun interfaol texnologiyalardan foydalanish zarur. Ta'lim sohasidagi tadqiqotlar natijalari ushbu yondashuv o'quvchilarning bilim faolligini va ular o'rgangan mavzuni samarali o'rganish qobiliyatini yaxshilaydi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tadqiqot natijalariga ko'ra, interfaol metodlar (fikrlar charxi, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar) va loyiha asosida ta'lim tashkil etilgan sinflarda o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi ancha yuqori bo'ldi. Shuningdek, ochiq savollardan foydalanish, mustaqil izlanishga yo'naltirish va texnologik vositalar bilan ishlash ularning motivatsiyasini oshirgan.

Ijodkorlikni rivojlantirishda muhit muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining erkin fikrlashga yo'l ochuvchi, qo'llab-quvvatlovchi pozitsiyasi, darsning ijodiy tashkil etilishi, o'quvchilarning fikriga hurmat bilan qarash – bularning barchasi ijodkorlikni rag'batlantiradi. Shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalar, masalan, STEAM yondashuvi va raqamli platformalar bu jarayonni sezilarli darajada yengillashtiradi.

Zamonaviy ta'limda ijodkorlikni shakllantirish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim omildir. O'quv jarayonini interfaol, qiziqarli va o'quvchiga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish orqali bu maqsadga erishish mumkin. Kelgusida bu yo'nalishda o'qituvchilar malakasini oshirish, yangi metodikalarni joriy qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultanov, H. E. (2020). Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik ta'lim innovacion klasterning zaruriyati. *Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan)*, (8 (93)), 16-22.
2. Eraliyevich, S. X. (2021). Tasviriy san'at orqali o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish. *Amerika ijtimoiy fanlar va ta'lim innovatsiyalari jurnali*, 3(05), 79-86.
3. Sulstonov X.E., Marasulova I.M., Yunusova K.X. Ta'lim klasteri hamkorligi va dastlabki natijalar /Germaniya, Berlin shahrida bo'lib o'tgan 2-Xalqaro ko'p tarmoqli ilmiy konferentsiya, 2021 yil 30 aprel: - p 224-228;
4. Sulstonov Hayitboy Eraliyevic Shayping Tasviriy san'at orqali talabalarning ma'naviy dunyoqarashi /*The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN - 2689-100x)* Nashr etilgan: 17-may, 2021-yil | Sahifalar: 79-86;
5. Eralievich S. K. (2020). Ta'lim sifati samaradorligiga erishishda klasterning ahamiyati. *Yevropa ta'lim fanlaridagi tadqiqot va mulohaza jurnali*, jild, 8(11).
6. Saparova, U. B. (2023). In ensuring economic growth, family business and private entrepreneurship shape concepts in the minds of readers. *Confrencea*, 6(6), 342-347.
7. Saparova, U.B. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatlarining rivojlantirishda didaktik usullar. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(9), 77-79.
8. Saparova, U. B. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning ijtimoiy psixologik xususiyatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 239-244.
9. Saparova, U.B. (2024). Tarbiya fani asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirishda sharq mutafakkirlari tarixiy merosining o'rni. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. илимий-методикалық журнал 2024-5/2-сан*
10. Saparova, U. B. (2024). Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy ta'lim tushunchasining mohiyati. *Modern Science and Research* 3 (1), 1-3